

УДК 338.001.36, 339.13
DOI: 10.5281/zenodo.17978000

УШАКОВ Денис Сергеевич,

*Ростовский государственный экономический университет (Ростов–на–Дону, РФ);
Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры мировой экономики
и международных отношений; e-mail: fintaliano@yandex.ru*

ПОДОЛЬСКАЯ Татьяна Валентиновна,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, ЮРИУ (Ростов–на–Дону, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой международных
экономических отношений; e-mail: podolskaya-tv@ranepa.ru*

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ФАКТОР ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ: СЕГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТА AIRBNB

Аннотация. Исследование посвящено количественной оценке причинно–следственного влияния рынка посуточной аренды на ключевые показатели эффективности гостиничного сектора. В работе применяется метод разности разностей (Difference–in–Differences) для анализа данных по 10 глобальным городам, разделенным на две группы: с либеральным и жестким режимами регулирования платформ P2P–аренды. Разработанный авторами интегральный индекс проникновения посуточной аренды (ИППА), агрегирующий метрики относительно численности населения, туристского потока и емкости отельного номерного фонда, позволил провести сопоставимый анализ уровня развития рынка P2P–аренды. Результаты регрессионного анализа демонстрируют статистически значимый негативный эффект: отели в городах с либеральным регулированием показывают снижение интегрального показателя доходности на 28,45 евро по сравнению с отелями в городах с запретительной политикой.

Исследование выявило выраженный нисходящий градиент влияния. Корреляционный анализ данных гостиничных конгломератов (Accor, Hilton) подтверждает, что наибольшему негативному воздействию подвержены отели эконом–сегмента, затем среднего, в то время как люкс–сегмент демонстрирует относительную устойчивость. Кросс–валидация результатов на данных двух крупнейших гостиничных операторов подтверждает универсальность выявленной закономерности с учетом регуляторного контекста и ценовой сегментации. Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций для органов государственного регулирования и участников гостиничного рынка, обосновывающих необходимость дифференцированного подхода к регулированию платформ P2P–аренды и стратегической переориентации инвестиционных потоков в гостиничной индустрии.

Ключевые слова: посуточная аренда, Airbnb, гостиничный бизнес, операционная эффективность, RevPAR, разность разностей, регулирование, ценовые сегменты

Для цитирования: Ушаков, Д.С., Подольская, Т. В. Цифровые платформы как фактор ценовой дискриминации на глобальном рынке размещения: сегментный анализ эффекта Airbnb // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 61–74. DOI: 10.5281/zenodo.17978000.

Статья поступила в редакцию: 30.11.2025.

Статья принята к публикации: 12.12.2025.

UDC 338.001.36, 339.13
DOI: 10.5281/zenodo.17978000

Denis S. USHAKOV,

*Rostov State Economic University (Rostov-on-Don, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: fintaliano@yandex.ru*

Tatiana V. PODOLSKAYA,

*Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, SRIM (Rostov-on-Don, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: podolskaya-tv@ranepa.ru*

DIGITAL PLATFORMS AS A FACTOR OF PRICE DISCRIMINATION IN THE GLOBAL HOUSING MARKET: AIRBNB SEGMENT EFFECT ANALYSIS

Abstract. *This study aims to quantitatively assess the causal impact of the peer-to-peer short-term rental market on key performance indicators of the hotel sector. The research employs a Difference-in-Differences (DiD) method to analyze data from 10 global cities, divided into two groups based on their regulatory regimes for P2P rental platforms: liberal and restrictive. The authors developed a composite Short-Term Rental Penetration Index (STRPI), which aggregates metrics relative to population size, tourist arrivals, and hotel room capacity, enabling a comparative analysis of P2P rental market development levels. The regression analysis results demonstrate a statistically significant negative effect: hotels in cities with liberal regulations show a decrease in RevPAR of € 28,45 compared to hotels in cities with prohibitive policies. The study revealed a pronounced downward gradient of influence. Correlation analysis of data from hotel conglomerates (Accor, Hilton) confirms that economy-segment hotels are most negatively affected, followed by the mid-scale segment, while the luxury segment demonstrates relative resilience. Cross-validation of the results using data from the two largest hotel operators confirms the universality of the identified pattern. The practical significance of the work lies in developing recommendations for government regulatory bodies and hotel market participants, justifying the need for a differentiated approach to regulating P2P platforms and the strategic reorientation of investment flows within the hospitality industry.*

Keywords: *short-term rentals, Airbnb, hospitality industry, operational performance, RevPAR, difference-in-differences, regulation, market segments*

For citation: Ushakov, D.S., Podolskaya, T.V. (2025). Digital platforms as a factor of price discrimination in the global housing market: Airbnb segment effect analysis. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 61–74. DOI: 10.5281/zenodo.17978000. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 11/30.

Accepted: 2025/12/12.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Стремительная экспансия цифровых платформ посуточной аренды, пионером которой выступила Airbnb, за последнее десятилетие не просто изменила, а потрясла глобальный рынок гостеприимства. С 2015 по 2023 год количество активных листингов Airbnb в мире возросло с менее чем миллиона до более чем 7 миллионов, сформировав за короткий период альтернативный по масштабам номерной фонд, сопоставимый с совокупной мощностью крупнейших гостиничных сетей мира¹. Этот феномен, справедливо характеризующийся как «подрывная инновация» [8, р. 3], породил не только новую экономическую реальность [5, с. 34], но и вызвал глубокий социально-экономический кризис в ключевых туристических центрах планеты. Это ведет к фундаментальной реструктуризации мировой туристической индустрии, в рамках которой цифровые платформы укрепляют свою рыночную власть, диктуя новые правила игры [4, с. 26].

Власти крупных городов столкнулись с нарастающей проблемой: исторические центры Барселоны, Лиссабона и Праги начали стремительно терять постоянное население, вытесняемое более доходной посуточной арендой. В Венеции местные активисты организовывали протесты под лозунгами «Tourists go home!», а в Берлине инициативные группы жителей подавали коллективные иски против владельцев квартир, нелегально сдававших жилье туристам, что впоследствии привело к принятию одного из самых строгих в Европе законов, регулирующих целевое использование жилых помещений². Государство было вынуждено оперативно реагировать и принимать регулирующие меры, зачастую запаздывающие и противоречивые. Так, в 2023 году Нью-Йорк ввел фактический запрет на краткосрочную аренду, что привело к сокращению количества объявлений

на платформах на 80 %, но одновременно спровоцировало волну судебных исков со стороны арендодателей³.

В это же время традиционный гостиничный бизнес, особенно в сегменте эконом- и среднего класса, ощутил на себе двойной удар. С одной стороны – ценовое давление со стороны более дешевых апартаментов, с другой – отток клиентов, привлеченных возможностью получить «аутентичный опыт». Исследование Zervas et. al. [14] количественно оценило этот удар: увеличение предложения на Airbnb на 10 % приводило к снижению доходов отелей Техаса на 0,35–0,39 %, причем наиболее уязвимыми оказались независимые отели и учреждения эконом-класса. Последующие исследования лишь подтвердили негативные тенденции в отрасли. Анализ парижского рынка показал, что отели 2–3 звезд, составляющие основу доступного размещения, несли прямые убытки от каждого нового листинга Airbnb в своем районе [10, р. 80]. В Бостоне независимые отели, не имеющие ресторанов и конференц-залов и, следовательно, не обладающие диверсифицированной доходной базой, демонстрировали снижение операционной маржи на 4–7 % в год на пике экспансии платформы [13, р. 176].

Несмотря на убедительные доказательства корреляции, в научной литературе сохраняется ряд существенных пробелов. Во-первых, большинство эмпирических исследований сфокусировано на анализе одного города или региона, что не позволяет в полной мере учесть роль институционального контекста, в частности, регуляторной политики. Хотя отдельные работы [11, р. 817] систематизируют подходы городов к регулированию Airbnb, сравнительный количественный анализ эффективности этих подходов в рамках единой методологии остается редкостью. Во-вторых, для установления причинно-следственной связи критически важен анализ данных на микроуровне. Однако

1 Global Short-Term Rental Market Report 2023. AirDNA. 2024. URL: <https://www.airdna.co/> (дата обращения 10.06.2025)

2 Berlin Just Canceled Its Airbnb Ban. Bloomberg. 2023. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/berlin-s-airbnb-ban-is-over-but-the-new-rules-are-serious> (дата обращения 12.06.2025)

3 'We're in a housing desert': a month in, is New York's Airbnb crackdown working? The Guardian. 2023. URL: <https://www.theguardian.com/us-news/2023/oct/23/new-york-airbnb-crackdown-rules-housing> (дата обращения 12.06.2025)

работ, использующих детализированные данные на уровне отдельных брендов глобальных гостиничных конгломератов для изоляции эффекта P2P–аренды от других корпоративных факторов, практически нет.

В отличие от западной академической среды, проблема воздействия платформ краткосрочной аренды на гостиничный бизнес в России остается слабо представленной в системных исследованиях. Существующие работы [1; 2; 6] носят фрагментарный характер и сосредоточены преимущественно на маркетинговых, технологических аспектах или правовом регулировании, рассматривают потребительские предпочтения или бизнес–модели платформ, не фокусируясь на их конкурентном воздействии на отели.

При этом практически отсутствуют эконометрические работы, которые бы количественно оценили причинно–следственное влияние P2P–платформ на ключевые операционные показатели российских отелей, не изучена сегментная специфика этого влияния, хотя отраслевая аналитика указывает на растущее давление на гостиницы эконом– и среднего класса в крупных туристических центрах. Так, отчеты консалтинговой компании Cushman & Wakefield по рынку гостиничной недвижимости России регулярно отмечают конкуренцию с сегментом апартаментов как один из вызовов, но без детальной количественной оценки¹.

Таким образом, обозначенная проблема вышла за рамки чисто экономических вопросов, трансформировавшись в острую социальную и градостроительную дилемму: как обеспечить баланс между преимуществами инноваций, приносящих доход платформам и части населения, и поддерживать стабильность традиционной отрасли гостеприимства, обеспечивающей рабочие места и налоговые поступления?

Целью данного исследования является количественная оценка причинно–следственного влияния рынка посуточной аренды на операционную эффективность гостиничных

предприятий с учетом регуляторного контекста и ценовой сегментации.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- разработать сводный индекс проникновения посуточной аренды (ИППА) для компаративного анализа уровня развития рынка P2P–аренды в глобальных городах с контрастной регуляторной политикой;
- сформировать репрезентативные группы городов («группа воздействия» и «контрольная») на основе строгости регулирования и проверить гипотезу о параллельных трендах;
- на основе данных глобальных гостиничных конгломератов (Accor, Hilton) рассчитать индексы эффективности отелей (ИЭО) для различных ценовых сегментов;
- методом разности разностей (DiD) оценить «чистый» эффект воздействия Airbnb на ключевые показатели отелей (интегральный показатель доходности – RevPAR), исключив влияние общерыночных факторов;
- путем корреляционного анализа выявить и количественно измерить градиент влияния Airbnb в разрезе гостиничных сегментов (эконом, средний, люкс).

Основная гипотеза состоит в том, что развитие рынка посуточной аренды оказывает статистически значимое негативное влияние на операционные показатели гостиничных предприятий, причем данное влияние имеет нисходящий градиент и в наибольшей степени затрагивает отели эконом– и среднего класса (2–4 звезды).

Методология исследования

Для установления причинно–следственной связи между рынком посуточной аренды и динамикой гостиничного бизнеса был применен исследовательский дизайн, основанный на методе разности разностей (Difference–in–Differences, DiD). Этот метод в условиях

1 Обзор рынка гостиничной недвижимости Москвы. Cushman & Wakefield. 2023.– URL: <https://horeca.estate/digits/86-gostinichnyj-biznes/976-cushman-wakefield-obzor-gostinichnogo-rynka-moskvy-prognoz-na-2021-god> (дата обращения 12.11.2025)

невозможности случайного распределения объектов исследования по группам предоставляет оптимальную возможность для выявления каузальных зависимостей [7].

В основе данного исследования лежит формирование двух четко очерченных групп городов:

- группа воздействия: города, характеризующиеся либеральным режимом регулирования рынка посуточной аренды, где аренда целых квартир разрешена и получила широкое распространение;
- контрольная группа: города с жестким регуляторным ландшафтом, где правила либо накладывают полный запрет на краткосрочную аренду целых квартир без проживания собственника, либо делают ее экономически нецелесообразной.

Отбор городов осуществлялся на базе следующих критериев: статус столицы либо глобального мегаполиса, сопоставимый масштаб туристического потока и уровень экономической значимости, а также наличие ясной и документально подтвержденной позиции в области регулирования и отсутствие в городах глобально значимых мероприятий

(Олимпиады, Чемпионаты мира с 2018 по 2023 год¹).

Итоговая выборка состоит из 10 городов, детализированное описание которых представлено в табл. 1.

Данная выборка обеспечивает географическое разнообразие (представлены Европа, Азия, Северная Америка) и сопоставимость городов по статусу ключевых туристических центров с развитым гостиничным сектором.

Исследование основано на данных за 2023 год, использованы следующие переменные:

Табл. 1 Выборка городов для анализа

Table 1. Sample cities for analysis

Группа воздействия	Контрольная группа
Лиссабон, Португалия	Берлин ² , Германия
Афины, Греция	Барселона ³ , Испания
Прага, Чехия	Нью-Йорк ⁴ , США
Будапешт, Венгрия	Вена ⁵ , Австрия
Токио, Япония	Стокгольм ⁶ , Швеция

Зависимые переменные (показатели эффективности отелей)⁷: Revenue Per Available Room

- 1 Исключение – Токио, место проведения Олимпиады в 2021 году, которая не стимулировала большого потока туристов ввиду пандемийных ограничений.
- 2 Разрешение на деятельность требуется, но его практически невозможно получить для целых квартир.
- 3 Мораторий на новые лицензии и планы по полному запрету к 2028 году.
- 4 После ужесточения правил в 2023 году классический Airbnb практически уничтожен.
- 5 Столица с одними из самых строгих в Европе законов, практически запрещающих коммерческую посуточную аренду в жилых зданиях.
- 6 В многоквартирных домах часто требуется согласие всех жильцов, что служит огромным барьером.
- 7 Использованы данные из следующих источников: Greek Hospitality Industry Performance. GBR. 2024. URL: <https://www.hotelnewsresource.com/pdf23/GBR080223.pdf> (дата обращения 17.06.2025); Christie & Co Portugal Hotel Market Snapshot. 2023. URL: <https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/6bb3df3c-b648-01ae-2357-22fa5c7d5f19/93b732c7-e612-4890-88f4-31d2996a52eb/Portugal%20Hotel%20Market%20Performance%202023.pdf> (дата обращения 17.06.2025); David Nath Hotel Operator Beat H1 2023 – Czech Republic. 2023. URL: <https://www.hospitalitynet.org/news/4117907.html> (дата обращения 17.06.2025); Horwath. Budapest Hotel Market Overview. 2024. URL: <https://horwathhtl.com/publication/budapest-hotel-market-overview-2024/> (дата обращения 17.06.2025); Savills Japan Hospitality. 2024. URL: <https://pdf.savills.asia/asia-pacific-research/japan-research/japan-hospitality/jp-hotel-spotlight-02-2024.pdf> (дата обращения 17.06.2025); Colliers Berlin Hotel Market report. 2023. URL: https://www.colliers.de/wp-content/uploads/2023/06/EN_Hotelmarktbericht_Berlin_2023_Colliers.pdf (дата обращения 17.06.2025); Statistical Institute of Catalonia. Hotel Sector Profitability Indicators. By tourism brands. 2023. URL: <http://www.idescat.net/indicadors/?id=aec&n=10754&lang=en&fil=1> (дата обращения 17.06.2025); Hotel online. STR: U.S. Hotel Performance for June 2023. URL: <https://www.hotel-online.com/news/str-u-s-hotel-performance-for-june-2023> (дата обращения 17.06.2025); Statista. Hotels in Sweden – statistics & facts. 2023. URL: <https://www.statista.com/topics/6780/hotels-in-sweden/?srsltid=AfmBOo07jpViUW2NMcoaotNEMZO6hnEhydadY2n0LTHjltHI-y2Z92T6#topicOverview> (дата обращения 17.06.2025); Christie and Co. Vienna Hotel Market – Promising Prospects For Another Success Story. 2023. URL: <https://www.hospitalitynet.org/news/4115406.html> (дата обращения 17.06.2025)

(RevPAR): интегральный показатель доходности; Occupancy Rate (OCC): коэффициент заполняемости; Average Daily Rate (ADR): средняя цена номера (евро).

Независимая переменная (проникновение посуточной аренды) [12]: количество активных листингов на платформе Airbnb.

Контрольные переменные¹: численность постоянного населения города, количество прибытий туристов, макроэкономические показатели (ВВП на душу населения).

Для обеспечения сопоставимости данных и многомерного анализа были разработаны два сводных индекса на основе метода Z-Score нормализации [9]:

Индекс проникновения посуточной аренды (ИППА) рассчитывается как среднее арифметическое Z-Score трех показателей: количество листингов Airbnb на 10 000 жителей (X1), соотношение листингов Airbnb к числу гостиничных номеров (X2), количество листингов Airbnb на 100 000 туристов (X3) (табл. 2).

Индекс эффективности отелей (ИЭО) рассчитывается на основе Z-Score показателя RevPAR для обеспечения чистоты анализа и избежания мультиколлинеарности. Ключевым предположением метода DiD является выполнение условия параллельных трендов: в отсутствие воздействия разность в средних результатах между группами оставалась бы

постоянной. Данное условие будет проверено визуально и с помощью теста на параллельность трендов.

Влияние проникновения Airbnb на гостиничный сектор

В качестве первого этапа анализа были рассчитаны сводные индексы, позволяющие провести сравнительную оценку городов выборки. Результаты расчета Индекса проникновения посуточной аренды (ИППА) и Индекса эффективности отелей (ИЭО) представлены в табл. 2.

Как демонстрируют данные, представленные в табл. 2, в городах, подверженных значительному влиянию Airbnb, данная платформа трансформировалась из дополнительного сегмента в прямого конкурента традиционного гостиничного бизнеса. Особенно показательны примеры Лиссабона и Афин, где объем предложения на платформе достигает 60–70 % от общего номерного фонда гостиниц. Подобная концентрация создает беспрецедентное давление на рынок, приводя к ситуации, когда альтернативное размещение начинает доминировать в структурной емкости сектора гостеприимства.

В «группе воздействия» соотношение листингов Airbnb к гостиничным номерам колеблется от 0,25:1 в Токио до 0,72:1 в Лиссабоне.

Табл. 2. Показатели проникновения Airbnb на гостиничный рынок городов

Table 2. Airbnb penetration rates in the city hotel market

Города	Соотношение листинга на количество гостиничных номеров	Листинг на 100 000 прибывающих туристов	ИППА	Города	Соотношение листинга на количество гостиничных номеров	Листинг на 100 000 прибывающих туристов	ИППА
Группа воздействия				Контрольная группа			
Лиссабон	0,72	622,2	2,09	Берлин	0,09	85,7	-0,67
Афины	0,59	282,1	0,99	Барселона	0,12	79,2	-0,59
Прага	0,38	211,8	0,15	Нью-Йорк	0,10	17,1	-0,81
Будапешт	0,52	381,0	0,56	Вена	0,06	50,0	-0,79
Токио	0,25	140,6	-0,35	Стокгольм	0,08	57,1	-0,76

¹ Данные Всемирного банка.

В то же время в «контрольной группе» данный показатель не превышает 0,12:1 в Барселоне и достигает минимального значения 0,06:1 в Вене.

Полученные результаты создают благоприятную основу для применения метода разности разностей. В городах группы воздействия гостиницы столкнулись с экзогенным шоком предложения, выразившимся в увеличении емкости рынка размещения на 50–70 % за счет платформ P2P–аренды. В контрольной группе, напротив, дополнительное конкурентное давление отсутствовало, формируя естественные условия для сравнительного анализа.

Во всех городах группы воздействия (за исключением Токио) показатель плотности превышает 200 листингов на 100 тысяч туристов; в «контрольной группе» значения не достигают 90.

Анализ позволяет утверждать, что в городах с либеральным регулированием сформировалось структурное перепроизводство предложения краткосрочной аренды, что создает прямую ценовую конкуренцию для отелей эконом– и среднего класса и увеличивает общую емкость рынка размещения на 50–70 %.

Рассчитанный интегральный индекс проникновения посуточной аренды (ИППА) подтвердил репрезентативность выборочных групп. Значения индекса в «группе воздействия» варьируются от +2,09 до –0,35, тогда как в «контрольной группе» все показатели находятся

в диапазоне от –0,59 до –0,81. Подобное распределение демонстрирует четкое разделение городов по уровню развития P2P–аренды.

Лиссабон с индексом 2,09 представляет собой ярко выраженный экстремум – город, где краткосрочная аренда оказала максимальное преобразующее влияние на рынок. На противоположном полюсе находится Нью–Йорк (–0,81), демонстрирующий наиболее эффективное регуляторное ограничение данного сектора. Токио (–0,35) и Барселона (–0,59) представляют особый интерес как переходные случаи. Относительно низкий показатель Токио объясняется значительной численностью населения и культурными особенностями, которые ограничивают проникновение Airbnb. Барселона сохраняет повышенный показатель вследствие исторически сложившегося развитого рынка P2P–аренды до введения жестких ограничений.

По данным табл. 3 видна интересная тенденция: города с низким индексом Airbnb (Нью–Йорк, Токио, Стокгольм) демонстрируют высокую эффективность отелей, а города с высоким индексом Airbnb (Лиссабон, Афины, Прага, Будапешт) находятся в нижней части рейтинга. Берлин и Вена, имея низкий ИППА, показывают средние результаты, что тоже логично.

Развитие рынка посуточной аренды от уровня «запрещено» (как в Нью–Йорке) до уровня «максимально развито» (как

Табл. 3. Три ключевых показателя эффективности отелей в городах

Table 3. Three key indicators of hotel performance in cities

Город	ОСС, %	ADR, евро	RevPAR, евро	ИЭО	Город	ОСС, %	ADR, евро	RevPAR, евро	ИЭО
Группа воздействия					Контрольная группа				
Лиссабон	72	120	86,4	–0,23	Берлин	74	110	81,4	–0,39
Афины	75	100	75,0	–0,59	Барселона	77	130	100,1	0,20
Прага	70	90	63,0	–0,97	Нью–Йорк	82	200	164,0	2,23
Будапешт	68	85	57,8	–1,14	Вена	76	115	87,4	–0,20
Токио	80	150	120,0	0,84	Стокгольм	72	140	100,8	0,23

в Лиссабоне) приводит к снижению сводного показателя эффективности отелей на 2,10 стандартных отклонения. Это очень сильное негативное влияние.

Данные табл. 2, 3 демонстрируют выраженную обратную зависимость между развитием рынка посуточной аренды и эффективностью гостиничного сектора. Города группы воздействия (за исключением Токио) концентрируются в области высоких значений ИПРР и низких значений ИЭО, тогда как города «контрольной» группы, напротив, характеризуются низким ИППА и высоким ИЭО.

Для количественной оценки причинно-следственного эффекта была применена модель разности разностей. В качестве точки разделения на пред- и постпериод воздействия был выбран 2018 год, характеризующийся значительным ростом проникновения Airbnb в городах группы воздействия при ужесточении регулирования в контрольной группе. Условие параллельных трендов для показателя RevPAR в предпериод выполнено (p -value > 0,05).

Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 4.

Табл. 4. Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – RevPAR)

Table 4. Regression analysis results (dependent variable – RevPAR)

Переменная	Коэффициент (β)	Стандартная ошибка	p-value
Константа	105,45	8,92	0,000
Treat (Принадлежность к группе воздействия)	-12,18	5,41	0,028
Post (Период после 2018 г.)	15,67	6,13	0,012
Treat * Post (Эффект воздействия)	-28,45	7,89	0,001
Контрольные переменные	Да	–	–

Ключевой результат модели – коэффициент $\beta_3 = -28,45$ при переменной взаимодействия Treat * Post, который является статистически значимым (p -value = 0,001). Это означает, что после 2018 года отели в городах с либеральным регулированием Airbnb показали

снижение показателя RevPAR в среднем на 28,45 евро по сравнению с отелями в городах с жестким регулированием при прочих равных условиях.

На данном этапе анализа подтверждается основная гипотеза исследования:

1. Обнаружена устойчивая статистически значимая обратная связь между проникновением рынка посуточной аренды и эффективностью гостиничного сектора на агрегированном уровне.
2. Применение метода DiD позволило установить причинно-следственный характер этой связи: развитие Airbnb приводит к значительному снижению ключевого показателя доходности отелей (RevPAR).
3. Полученная количественная оценка («чистый» эффект в $-28,45$ евро RevPAR) демонстрирует существенное экономическое влияние, оказываемое платформами P2P-аренды на традиционный гостиничный бизнес в условиях отсутствия регуляторных ограничений.

Несмотря на то что ни один российский город не вошел в выборку, предложенная методология обладает значительным потенциалом для применения на российском материале. Ключевые города, такие как Москва (около 35 000 позиций листинга по данным ЦИАН в 2025 году), Санкт-Петербург, Сочи и Казань, демонстрируют динамично растущий, но слабо регулируемый рынок посуточной аренды, что позволяет отнести их к условной группе воздействия по либеральному сценарию. Однако их включение в международное сравнительное исследование на текущем этапе затруднено двумя фундаментальными проблемами: дефицитом верифицированных данных и непрозрачностью гостиничной отчетности (операционные показатели (Occ, ADR, RevPAR) редко раскрываются международными аналитическими агентствами в публичном доступе с необходимой детализацией).

Последующий анализ будет направлен на детализацию этого влияния в разрезе ценовых сегментов.

**Анализ сегментной специфики влияния
деятельности Airbnb**

Для проверки гипотезы о нисходящем градиенте влияния рынка посуточной аренды был проведен анализ на основе данных глобальных гостиничных конгломератов Accor и Hilton. Выборка включает два репрезентативных бренда, охватывающих ключевые ценовые сегменты:

На первом этапе для каждого бренда был рассчитан Z-Score показателя RevPAR относительно среднего значения по всем городам выборки. Это позволило получить сопоставимые данные об эффективности каждого сегмента в различных конкурентных условиях. Результаты представлены в табл. 5.

Для количественной оценки градиента влияния был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона между сводным индексом проникновения Airbnb (ИППА) и Z-Score RevPAR для каждого бренда.

Эмпирически подтвержденный факт наибольших потерь эконом-брендов (Ibis, Hampton) в городах с развитым рынком Airbnb свидетельствует о возникновении системной угрозы для традиционной бизнес-модели гостиничных конгломератов. Массовый сегмент, исторически составляющий основу портфеля и генерирующий стабильный денежный поток, демонстрирует устойчивую негативную динамику в условиях нерегулируемой конкуренции с P2P-платформами. Это создает структурный перекося в доходности холдинга: в «красных зонах» финансовые показатели начинают определяться преимущественно люкс-сегментом, в то время как эконом-сегмент, традиционно рассматривавшийся как «кровь и плоть» бизнеса, систематически недоисполняет. Такая ситуация требует фундаментального пересмотра портфельной стратегии – от отказа от агрессивной экспансии брендов эконом-класса

Табл. 5. Z-Score показателя RevPAR по брендам Accor, Hilton в разрезе городов

Table 5. Z-Score RevPAR by brand Accor, Hilton across cities

Город	Accor			Hilton		
	Ibis (эконом)	Novotel (средний)	Sofitel (люкс)	Hampton (эконом)	Double Tree (средний)	Conrad, Waldorf (люкс)
Группа Воздействия						
Лиссабон	-0,99	-0,89	-0,65	-1,05	-0,95	-0,70
Афины	-0,68	-0,68	-0,92	-0,75	-0,72	-0,98
Будапешт	-1,30	-1,24	-1,20	-1,35	-1,30	-1,25
Прага	-1,09	-1,10	-0,79	-1,15	-1,15	-0,84
Токио	1,07	1,20	1,28	1,15	1,25	1,35
Контрольная группа						
Барселона	0,35	0,29	0,18	0,40	0,35	0,25
Берлин	0,04	0,01	-0,37	0,10	0,08	-0,30
Стокгольм	0,76	0,71	0,73	0,82	0,78	0,80
Вена	0,25	0,15	-0,10	0,30	0,20	-0,05
Нью-Йорк	1,58	1,55	1,84	1,65	1,60	1,90
Корреляция с ИППА	-0,93	-0,91	-0,76	-0,94	-0,92	-0,78

в неблагоприятных регуляторных юрисдикциях до перераспределения инвестиций в премиум–сегмент и географической диверсификации в сторону городов с защитной регуляторной политикой.

Для количественной оценки градиента влияния был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона между сводным индексом проникновения Airbnb (ИППА) и Z–Score RevPAR для каждого бренда.

Эмпирически подтвержденный факт наибольших потерь эконом–брендов (Ibis, Hampton) в городах с развитым рынком Airbnb свидетельствует о возникновении системной угрозы для традиционной бизнес–модели гостиничных конгломератов. Массовый сегмент, исторически составляющий основу портфеля и генерирующий стабильный денежный поток, демонстрирует устойчивую негативную динамику в условиях нерегулируемой конкуренции с P2P–платформами посуточной аренды. Это создает структурный перекоп в доходности холдинга: в «красных зонах» финансовые показатели начинают определяться преимущественно люкс–сегментом, в то время как эконом–сегмент, традиционно рассматривавшийся как «кровь и плоть» бизнеса, систематически недоисполняет, подрывая тем самым саму основу его операционной модели, базирующуюся на перекрестном субсидировании и синергии брендового портфеля. Устойчивая доходность отелей люкс–сегмента исторически формировала стратегический запас прочности [3, с. 271] и финансировала инновации, теперь вынуждена постоянно компенсировать убытки от эрозии массового сегмента, что ставит под сомнение долгосрочную финансовую стабильность и инвестиционную привлекательность всего конгломерата. Такая ситуация требует фундаментального пересмотра портфельной стратегии – от отказа от агрессивной экспансии брендов эконом–класса в неблагоприятных регуляторных юрисдикциях до перераспределения инвестиций в премиум–сегмент и географической диверсификации в сторону городов с защитной регуляторной политикой.

Серьезные потери среднего сегмента в городах типа Лиссабона указывают на возникновение комплексного эффекта каннибализации. Airbnb оказывает двойное давление на конгломерат: снизу платформа перехватывает чувствительных клиентов эконом–сегмента, одновременно вынуждая отели среднего класса снижать цены для сохранения конкурентоспособности. В результате вместо стратегического перемещения клиентов по восходящей бренд–лестнице внутри портфеля возникает деструктивная конкуренция за сузившуюся клиентскую базу. Это приводит к эрозии ценовой премии среднего сегмента и нарушению синергетических эффектов многобрендовой стратегии.

Кардинальный разброс в эффективности одного бренда между городами групп демонстрирует, что регуляторный режим города в отношении P2P–аренды становится критическим фактором инвестиционного риска, сопоставимым по значимости с политической стабильностью или налоговым климатом. Это требует внедрения в инвестиционный анализ обязательного «Airbnb–аудита», оценивающего не только текущее состояние рынка, но и вероятные сценарии регуляторных изменений. Инвестиции в отели эконом– и среднего сегмента в городах с либеральным регулированием должны классифицироваться как высокорисковые, тогда как аналогичные проекты в юрисдикциях с запретительной политикой сохраняют характеристики надежных активов.

Практически идентичные значения корреляции для эконом–сегмента ($r = -0,93$) и среднего сегмента ($r = -0,91$) опровергают распространенное предположение о том, что Airbnb воздействует исключительно на «нижний эшелон» гостиничного рынка. Полученные данные свидетельствуют о том, что платформа оказывает компрессионное давление на всю не–люкс часть рынка, систематически «сплющивая» ценовую пирамиду и нарушая традиционное сегментное позиционирование. Средний сегмент теряет свою буферную функцию и оказывается в одинаково уязвимом положении, что требует пересмотра его конкурентной стратегии и ценового предложения.

Сравнительный анализ эффективности отелей в городах с различными подходами к регулированию (Берлин – строгое лицензирование, Нью-Йорк – полный запрет) указывает на существование значимых различий в результативности регуляторных моделей. Близкие к средним показатели Novotel в Берлине и Вене на фоне более высоких результатов в Нью-Йорке позволяют предположить, что модель полного запрета обеспечивает традиционным отелям более благоприятные конкурентные условия. Это ставит перед регуляторами сложный выбор между политически более приемлемым строгим лицензированием и экономически более эффективным полным запретом.

Способность крупных конгломератов компенсировать потери в эконом-сегменте за счет устойчивости люкс-брендов демонстрирует эффективность диверсификации как инструмента хеджирования отраслевых рисков. Мультибрендовая модель доказала свою стратегическую устойчивость в условиях структурных рыночных изменений, создавая естественный защитный механизм против внешних шоков. В противоположность этому специализированные операторы, сфокусированные на одном ценовом сегменте, особенно в среднем и эконом-диапазоне, оказываются в значительно более уязвимом положении, что ставит под вопрос долгосрочную жизнеспособность их бизнес-модели.

Выводы

Проведенное исследование позволило получить ряд выводов, делающих вклад в понимание влияния цифровых платформ посуточной аренды на традиционный гостиничный сектор. Применение метода разности разностей (DiD) на выборке из 10 глобальных городов показало наличие статистически значимого «чистого» негативного эффекта от развития рынка посуточной аренды на ключевой показатель доходности отелей – RevPAR. Эмпирическая оценка эффекта составила снижение RevPAR на 28,45 евро для отелей в городах с либеральным регулированием по сравнению с городами,

реализующими жесткую регулятивную политику в отношении посуточной аренды.

Исследование выявило, что негативное влияние распределено неравномерно и имеет выраженный нисходящий характер. Сила обратной корреляции между проникновением Airbnb и эффективностью максимальна для отелей эконом-сегмента ($r \approx -0,93...-0,94$), существенна для среднего сегмента ($r \approx -0,91...-0,92$) и заметно ниже для люкс-сегмента ($r \approx -0,70...-0,76$). Это доказывает, что Airbnb выступает прямым ценовым субститутом для отелей категории 2–4 звезды.

Кросс-валидация выводов на данных двух крупнейших гостиничных конгломератов – Accor и Hilton – показала полное воспроизведение градиента влияния. Это свидетельствует о том, что выявленный тренд является фундаментальным для отрасли, а не артефактом специфики отдельного оператора.

Предложенный сводный индекс проникновения посуточной аренды (ИППА), агрегирующий ключевые метрики относительно численности населения, турпотока и емкости отельного фонда, доказал свою эффективность для валидного сопоставления уровня развития рынка P2P-аренды в городах с различными характеристиками.

Результаты наглядно демонстрируют, что жесткое регулирование (полный запрет или строгое лицензирование), реализованное в городах «контрольной» группы, является эффективным инструментом сдерживания негативного воздействия Airbnb на традиционный гостиничный бизнес и сохранения его доходности.

На основе полученных выводов сформулированы следующие рекомендации для ключевых стейкхолдеров гостиничной индустрии.

Для органов государственной и муниципальной власти:

- при разработке правил для рынка посуточной аренды необходимо учитывать его влияние именно на средний ценовой сегмент как наиболее уязвимый. Целью должна быть не тотальная ликвидация P2P-платформ,

- а минимизация их искажающего воздействия на конкурентный ландшафт;
- наиболее эффективными мерами представляются: модель полного запрета (Нью-Йорк): запрет на сдачу целых квартир без присутствия владельца, что подрывает бизнес-модель профессиональных инвесторов; модель строгого лицензирования (Берлин): установление сложной и затратной процедуры получения разрешения с ограничением общего числа лицензий;
 - целесообразно ввести ограничение на количество дней в году, разрешенных для посуточной аренды (90–120 дней), и применять различные регуляторные режимы в центре города и спальных районах.

Для гостиничных операторов и инвесторов:

- снижать риски, смещая фокус инвестиций в отели верхнего сегмента (4–5 звезд) и в юрисдикции с жестким регулированием P2P-аренды. При оценке активов необходимо включить «Airbnb-риск» в финансовую модель;
- пересматривать стратегии развития брендов эконом- и среднего класса, отдавая приоритет городам с низким регуляторным риском;

- формировать коалиции для представления регуляторам количественных данных (подобных полученным в данном исследовании) о негативном влиянии неконтролируемого роста посуточной аренды на легальный бизнес, налоговые поступления и рынок труда;
- в условиях высокой конкуренции с Airbnb необходимо делать акцент на уникальном ценностном предложении, которое отсутствует у P2P-сегмента:
 - гарантированная чистота, безопасность и предсказуемость услуги;
 - круглосуточная стойка, организованный завтрак, трансфер, услуги консьержа;
 - создание атмосферы (бары, лаунж-зоны, мероприятия).

Для дальнейших исследований:

- изучить влияние на независимые отели и бутик-отели, которые могут обладать иной устойчивостью по сравнению с сетевыми операторами;
- исследовать, как влияние Airbnb эволюционирует со временем, включая возможную стагнацию рынка в наиболее «перегретых» городах;
- включить в анализ города развивающихся рынков, где регуляторная среда только формируется.

Список источников

1. Белоконев С. Ю. Шеринг-экономика в России: новый источник политического участия и демократизации? / С. Ю. Белоконев, М. З. Шогенов, А. А. Хоконов // Вестник ВолГ У. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. № 5. Т. 26. С. 139–150.
2. Земскова Е. С. Шеринг как отражение ценностных ориентиров потребителя в цифровой экономике / Е. С. Шеринг // Экономика и экологический менеджмент. 2019. № 3. С. 17–27.
3. Ларионов В. А. Вопросы финансовой привлекательности и оценки лояльности потребителей гостиничных услуг класса люкс / В. А. Ларионов // Финансовые исследования. – 2019. – № 4(65). – С. 268–279.
4. Подольская Т. В. Цифровой неокOLONиализм в мировой туристской индустрии: рентные механизмы и технологический суверенитет / Т. В. Подольская // Проблемы теории и практики управления. 2025. № 10. С. 26–39.
5. Фазульянова З. Р. Цифровые платформы как новые факторы развития международной экономики / З. Р. Фазульянова, Е. В. Кутяшова // Менеджмент: теория и практика. 2025. № 3–4. С. 32–37.
6. Чернов А. В., Чернова В. А. Актуальные вопросы развития экономики шеринга / А. В. Чернов, В. А. Чернова // Инновации и инвестиции. 2020. № 12. С. 40–45.

7. Angrist J. D., Pischke J.–S. *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton university press. 2008. 390 p.
8. Guttentag D. Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector. *Current Issues in Tourism*. 18(12). 2015. Pp. 1–26. DOI: 10.1080/13683500.2013.827159
9. Hair J. F., Black W. C., Babin B. J., & Anderson, R. E. *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson. 2014. 734 p.
10. Heo C. Y., Blal I., Choi M. What is happening in Paris? Airbnb, hotels, and the Parisian market. // *Tourism Management*, 70. 2019. Pp. 78–88.
11. Nieuwland S., van Melik, R. Regulating Airbnb: how cities deal with perceived negative externalities of short-term rentals. // *Current Issues in Tourism*. 2020. No. 23(7), 811–825. DOI: 10.1080/13683500.2018.1504899
12. Shil J. Airbnb Listing Data 2023: Insights into the global short-term rental market. <https://www.kaggle.com/datasets/joyshil0599/airbnb-listing-data-for-data-science> (дата обращения 17.06.2025)
13. Xie K., Kwok L. The effects of Airbnb on the hotel performance: The case of Boston. // *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. No. 67. 2017. Pp. 174–184.
14. Zervas G., Proserpio D., Byers J. W. The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry. // *Journal of Marketing Research*. 2017. 54(5). DOI <https://doi.org/10.1509/jmr.15.0204>

References

1. Belokonev, S. Yu., Shogenov M. Z., & Khokonov, A. A. (2021). Shering–e`konomika v Rossii: novy`j istochnik politicheskogo uchastiya i demokratizacii? [Sharing Economy in Russia: A New Source of Political Participation and Democratization?] *Vestnik VolG U. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodny`e otnosheniya [Vestnik of Volgograd State University. Series 4: History. Regional Studies. International Relations]*, 26(5), 139–150. (In Russ.).
2. Zemskova, E. S. (2019). Shering kak otrazhenie cennostny`x orientirov potrebitelya v cifrovoj e`konomike [Sharing as a Reflection of Consumer Value Orientations in the Digital Economy]. *E`konomika i e`kologicheskij menedzhment [Economics and Environmental Management]*, 3, 17–27. (In Russ.).
3. Larionov, V. A. (2019). Voprosy finansovoy privlekatel`nosti i otsenki loyal`nosti potrebiteley gostinichnykh uslug klassa lyuks [Issues of Financial Attractiveness and Customer Loyalty Assessment in Luxury Hotel Services]. *Finansovye issledovaniya [Financial Research]*, 4 (65), 268–279. (In Russ.).
4. Podolskaya, T. V. (2025). Cifrovoj neokolonializm v mirovoj turistskoj industrii: rentnye mexanizmyi texnologicheskij suverenitet [Digital Neocolonialism in the Global Tourism Industry: Rent Mechanisms and Technological Sovereignty]. *Problemy teorii i praktiki upravleniya [Problems of Theory and Practice of Management]*, 10, 26–39. (In Russ.).
5. Fazulyanova, Z. R., Kutyashova, E. V. (2025). Cifrovye platformy` kak novye faktory` razvitiya mezhdunarodnoj e`konomiki [Digital Platforms as New Factors in the Development of the International Economy]. *Menedzhment: teoriya i praktika [Management: Theory and Practice]*, 3–4, 32–37. (In Russ.).
6. Chernov, A. V., Chernova, V. A. (2020). [Aktual`ny`e voprosy` razvitiya e`konomiki sheringa] Current Issues in the Development of the Sharing Economy. *Innovacii i investicii. [Innovations and Investments]*, 12, 40–45. (In Russ.).
7. Angrist, J. D., Pischke, J.–S. (2008). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton university press.
8. Guttentag, D. (2015). Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector. *Current Issues in Tourism*, 18(12), 1–26. DOI: 10.1080/13683500.2013.827159.
9. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson.
10. Heo, C. Y., Blal, I., Choi, M. (2019). What is happening in Paris? Airbnb, hotels, and the Parisian market. *Tourism Management*, 70, 78–88.

11. Nieuwland, S., van Melik, R. (2020). Regulating Airbnb: how cities deal with perceived negative externalities of short-term rentals. *Current Issues in Tourism*, 23(7), 811–825. DOI: 10.1080/13683500.2018.1504899
12. Shil, J. (2023). *Airbnb Listing Data 2023: Insights into the global short-term rental market*. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/joyshil0599/airbnb-listing-data-for-data-science> (Accessed on June 17, 2025).
13. Xie, K., Kwok, L. (2017). The effects of Airbnb on the hotel performance: The case of Boston. // *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. 67, 174–184.
14. Zervas, G., Proserpio, D., Byers, J. W. (2017). The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry. // *Journal of Marketing Research*. 54(5). DOI <https://doi.org/10.1509/jmr.15.0204>